

“MIQDORIY USUL” YORDAMIDA REAKSIYA TENGLAMALARIGA KOEFFITSIYENT TANLASH

Ergashev Vahob Ergashevich

Quyichirchiq ixtisoslashtirilgan Prezident maktabi

kimyo fani o'qituvchisi, Toshkent viloyati.

Tayanch so'z va iboralar: Oksidlanish, qaytarilish, reaksiya tenglamasi, elektron – balans usuli, yarim reaksiya usuli, massa, hajm, modda miqdori, algebraik tenglama.

O'quvchi (talaba) larga masalalar yechishda ilmiylikga putir yetmagan holda oson usullardan foydalana bilishni o'rgatish muhim ahamiyatga ega. O'qituvchi o'rganuvchilar bilan kimyodan masala va mashqlar yechayotganda nafaqat kimyodan balki fizikadan, matematikadan olgan bilimlarini tadbiiq qilgan holda eng ixcham yo'l bilan masala yecha olishga o'rgatish katta e'tiborga egadir.

Kimyo ta'limotini hamma boshqichlarida o'qitiladigan “Oksidlanish – qaytarilish reaksiyalari” mavzusi o'quvchilar va talabalar tomonidan qiyin o'zlashtiriladi. Ayniqsa, reaksiya tenglamalariga koefitsiyentlar qo'yish ancha murakkab masaladir.

Darsliklarda reaksiya tenglamalariga koefitsiyent qo'yishni elektron – balans va yarim reaksiya usullari keltiriladi. Metodist olimlar tomonidan “algebraik tenglama tuzish” orqali koefitsiyent qo'yish usuli ham aniqlangan.

Metodik izlanishlar natijasida oksidlanish – qaytarilish reaksiyalariga koefitsiyentlarlar qo'yishning mutlaqo yangi “miqdoriy usuli” ishlab chiqildi.

Bir necha tenglamalar misolida ”miqdoriy usul” da koefitsiyentlar qo'yishning mohiyatini ko'rib chiqamiz.

Ushbu $AgClO_3 + Cl_2 \rightarrow AgCl + ClO_2 + O_2$ reaksiyada qatnashayotgan va hosil bo'lgan moddalar oldidagi koefitsiyentlarni reaksiyaning yozilishi tartibi bo'yicha **x, y, z, k va l** deb belgilab chiqamiz:

Reaksiya tenglamasida qatnashayotgan moddalarni miqdorlari quyidagicha:

$$m(AgClO_3) = 1,915 \text{ g}$$

$$V(Cl_2) = 224 \cdot 10^{-3} \text{ l}$$

$$M_r(AgClO_3) = 191,5 \text{ g/mol}$$

$$V_0 = 22,4 \text{ l/mol}$$

Berilganlar bo'yicha reaksiyada qatnashayotgan moddalar miqdori (mol) hisoblanadi:

$$\nu(AgClO_3) = \frac{m(AgClO_3)}{M_r(AgClO_3)} = \frac{1,915 \text{ g}}{191,5 \text{ g/mol}} = 10^{-2} \text{ mol}$$

$$\nu(Cl_2) = \frac{V(Cl_2)}{V_0} = \frac{224 \cdot 10^{-3} \text{ l}}{22,4 \text{ l/mol}} = 10^{-2} \text{ mol}$$

Masalani Cl_2 ga nisbatan ishlaymiz:

$$2\nu(AgClO_3) = \nu(Cl_2), \text{ yani } \frac{\nu(AgClO_3)}{\nu(Cl_2)} = \frac{x}{2y}, \quad \frac{10^{-2}}{10^{-2}} = \frac{x}{2y}; \quad \frac{x}{2y} = 1; \quad x = 2y.$$

Binobarin x teng bo'la oladigan eng kichik butun son 2 bo'lishi uchun, $y = 1$ bo'lishi kerak.

U holda, $y = 1 \implies x = 2$ kelib chiqadi.

Reaksiyada qatnashayotgan moddalarni koeffitsiyentlari orqali mahsulotlarni koeffitsiyentlari topiladi:

Masalan: Kislotali muhitda natriy dixromatning natriy nitrit bilan reaksiyasining to'liq molekular ion – balans usulida tenglashtiring.

Bu usulda reaksiya tenglamalariga koeffitsiyent tanlash uchun:

- laboratoriyada reaksiyaga kirishuvchi va hosil bo'luvchi moddalar miqdorlari (massa yoki hajm) dastlab tajriba yo'li bilan aniqlanadi;
- moddalarni modda miqdorlari hisoblash yo'li bilan aniqlanadi;
- miqdoriy jihatdan algebraik tenglama tuzish orqali koeffitsiyent aniqlanadi.

Adabiyotlar.

1. Asqarov I.R. va boshqalar. Kimyo 7. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2013.
2. Masharipov S. Umumiy kimyo 11. – Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 2018.
3. Klaus Zommer. Akkumulyator znaniy po ximii. – Moskva: Mir, 1977.